

Tamils and Education

Dr. B. Periyaswamy, Assistant Professor, Department of Tamil,
Dr. MGR Chockalingam Arts College, Thiruvannmalai, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7395-9699>

DOI: 10.5281/zenodo.14250161

Received: 30 July 2024; Revised: 15 September 2024; Accepted: 30 October 2024; Available online: 26 November 2024.

Abstract

Education makes a man human. India is a place of many linguistic people. Tamil language is one of the very oldest languages in India. Tamils are cultural people. More than sixty percent of people are educated in Tamil Nadu. Even though, there is poverty and economy related crisis among the youth. Since education system is in the hands of the rulers, whenever there is a change of government, there is a change in the education system. Because of that various educational committees being formed, the educational policies confuse the teaching system and chaos prevails. Their proposals led to various changes in the field of education. However, many radical changes are still needed in our education system. Education is not only about teaching morals. It should support life and life values and economic development. It should also help to identify the individual as an important person in society. Education ought to give social recognition and the ability to stand in front of adversity. It should give excellence wherever the individual go for career pursuit. This article explores how education was among the Tamils in the past and how it is in the present times. It also considers the radical changes that can be beneficial to the future generation.

Keywords: Education, Human Mind and Education, Tamils' Education, Why Educate? Present Education, Solutions.

References

- [1] Kaniyanbalan. *Palantamil Samudayamum Varalarum* Book - 1. New Century Book House, Chennai, 2023.
- [2] Beulah Rainey. *Ulaviyal Katralum Manitha Membadum*. Sri Krishna Publications, Chennai, 2014.
- [3] Aurobindo Sri. *Kalvi*. Sri Aurobindo Ashram Trust, Puducherry, 2016.
- [4] Varadarasan. M. *Kalvi*. Pari Nilayam, Chennai, 2002.
- [5] Sirpi Balasubramaniam. *Tirukkural Sirpi Urai*. Thamarai Publications (Pvt) Ltd, Chennai, 2018.

Author Contribution Statement: NIL.

Author Acknowledgement: Nil

Author Declaration: Nil

The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.

தமிழரும் கல்வியும்

முனைவர் பீ. பெரியசாமி, உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை,
டாக்டர் எம்.ஜி.ஆர். சொக்கலிங்கம் கலைக் கல்லூரி, திருவண்ணாமலை, தமிழ்நாடு, இந்தியா.
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7395-9699>
DOI: 10.5281/zenodo.14250161

ஆய்வுச்சுருக்கம்

கல்வி என்பது மனிதனை மனிதனாக்குவது. இக்கல்வி ஆட்சியாளர்களின் கையில் இருப்பதால் ஆட்சிமாற்றம் நிகழும்போதெல்லாம் கல்விமுறையில் மாற்றமும் நிகழ்ந்து கொண்டே வருகிறது. அதன் காரணமாக பல்வேறு கல்வி குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டன. அவற்றின் முன்மொழிவுகளால் கல்வித்துறையில் பல்வேறு மாற்றங்கள் உண்டாகின. இருந்தபோதும் இன்னமும் பல மாற்றங்கள் நம் கல்வித்துறைக்கு தேவையாகின்றன. கல்வி என்பது அறநெறிகளைப் போதிப்பது மட்டுமல்ல. வாழ்வியலுக்கும் வாழ்வியலுக்குரிய பொருளாதார தேலுக்கும் உறுதுணையாக இருப்பது. நம்மை சமூகத்தில் முக்கிய நபராக அடையாளப்படுத்துவது. சமூக அங்கீகாரமும் சான்றோர் முன் சரிநிகராய் இருக்கும் துணிவும் அளிக்கவல்லது. செல்லும் இடமெல்லாம் சிறப்பை நமக்கு வாரி வழங்குவது. இவ்வாறான கல்வி தமிழரிடம் எவ்வாறு இருந்தது எவ்வாறு இருக்கிறது. எவ்வாறு மாறினால் நலம் பயக்கும் என்பதையெல்லாம் இக்கட்டுரை ஆராய்ந்துள்ளது.

முக்கியச் சொற்கள்: கல்வி, மனித மனமும் கல்வியும், தமிழரின் கல்வி, ஏன் கற்க வேண்டும்?, கல்வியின் இன்றைய நிலை, என்ன செய்யலாம்?

முன்னுரை

கல்வி என்பது மனிதனின் அறிவையும் ஆற்றலையும் பெருக்குவதற்குரிய அடிப்படையாக அமைகிறது. இக்கல்வியானது தமிழரிடம் காலந்தோறும் பல்வேறு மாறுதல்களுடன் காலத்திற்கேற்ப நிலைபெற்று வந்துள்ளது. சான்றோர் இருக்கும் அவையில் செல்வனைக் காட்டிலும் அறிவாளவனுக்கே மதிப்பு அதிகம் என்று கற்றவர்களைப் போற்றிய சமூகம் நம் சமூகம். கல்வி என்பது இளமையைத் தரக்கூடியது, பக்தியை அளிக்கவல்லது, நிலைபேருடைய வாழ்வை தரவல்லது, கடவுள் நிலைக்கு இட்டுச் செல்வது. சித்தர்களையும் பக்தர்களையும் அடையாளம் காட்டவல்லது. அந்த வகையில் கல்வியின் தேவையும் அதனை நாம் பயன்படுத்தும் முறையும் பற்றி இக்கட்டுரையில் காணலாம்.

கல்வி

கல்வி என்பது கலைகளைப் பயிலல் என்று கூறலாம். உயர்ந்த கல்வி என்பது நமக்கு வெறுமனே தகவல்களைத் தருவதில்லை, ஆனால் நம் வாழ்க்கையை எல்லா இருப்புக்கும்

மலர் - 4, இதழ் - 1, கார்த்திகை 2055

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

இசைவாக மாற்றுகிறது. என்கிறார் ரவீந்திரநாத் தாகூர். கல்வி என்பது மனித வளர்ச்சி மற்றும் முன்னேற்றத்தின் மூலக்காரணியாகும், இது வாழ்க்கையின் பல சவால்களையும் திறன் படகையாள தேவையான அறிவை, ஆற்றலை வழங்குகிறது. சமூகத்தின் உயர்நிலைக்கு இட்டுச் செல்கின்றது. இது சமூகம் மற்றும் தனிநபர் இடையேயான ஒருங்கிணைந்த வளர்ச்சியினை நாம் கட்டமைக்க வழிவகை செய்கிறது எனலாம். மு.வரதராசன் கல்வியைப் பற்றி, **கல்வி என்ற சொல் கல் என்ற முதனிலையிலிருந்து அமைந்தது.கற்றல் கற்பது என்னும் பொருள் தருவது. (ப.157)**

மனித மனமும் கல்வியும்

ஸ்ரீ அரவிந்தர், மனித மனமே கல்வியின் அடிப்படை ஆதாரம் என்பதை,

மனித மனத்தை அதன் குழந்தைப் பருவத்திலும் இளமைப் பருவத்திலும் வளர்ச்சியடைந்த நிலையிலும் ஆய்வதால் கிடைக்கும் அறிவே கல்வியின் உண்மையான அடிப்படையாகும். (ஸ்ரீ அரவிந்தர், ப. 1)

எனக் கூறியுள்ளார். மேலும், மூளையின் வளர்ச்சியும் போற்றுதலுமே கல்வியாகும் என்பதை,

மூளையைச் சிறந்த முறையில் வளர்ப்பதும் உயர்ந்த முறையில் போற்றுவதும் மக்களின் கடமையாகும்.மூளையின் வளர்ச்சியும் போற்றுதலுமே கல்வி எனப்படும். (மு. வரதராசன், ப. 18)

என்கிறார். இதன்வழி மனித மனமும் மூளையும் ஒருங்கே செயல்படுவதின் வழி மனிதனின் நடத்தையில் மாற்றத்தை உருவாக்க வல்லதே கல்வி எனக் கொள்ளலாம்.

தமிழரின் கல்வி

தமிழர்கள் பலநூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னரே கல்வியில் சிறந்திருந்தனர் என்பதற்கு நம்மிடையே பல சான்றுகள் கிடைத்துள்ளன. அவற்றுள்,

தொல்பொருள் ஆய்வுகளில் கிடைத்துள்ள பாளை வரிகளும் பொறிப்புகளும் எழுத்தறிவு மிகப் பழங்காலத்திலேயே தமிழகம் முழுவதும் பரவி விட்டதைத் தெரிவிக்கின்றன. தொகைநூல் புலவர் பட்டியலில் தமிழ்நாடு முழுவதிலும் உள்ள பல்வேறு சமூகப் பிரிவினர்களின் பெயர்கள் இடம் பெற்றிருப்பதில் இருந்தும், தமிழ்நாட்டில் பரவியிருந்த எழுத்து அறிவினை நன்கு அறியலாம். (கணியன்பாலன், பக். 111-114)

என்கிறார்.

ஏன் கற்க வேண்டும்?

‘ஏன் கல்வி கற்க வேண்டும்?’ என்ற கேள்வி தற்கால சமூகத்தில் பரவலாக இருக்கிறது.இதற்கான விடையை நாம் அவ்வளவு எளிதில் கூறுதல் என்பது கடினம். ஏனெனில், அதோடு கற்றவனைக் காட்டிலும் மற்றவன் அதிகப் பொருளுடையவனாக

மலர் - 4, இதழ் - 1, கார்த்திகை 2055

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

இருக்கிறானே ஏன் கற்க வேண்டும் எனும் போது நாமும் சற்றே உடைந்துதான் போகிறோம். இருப்பினும் வள்ளுவப் பெருந்தகை அதற்கோர் விளக்கம் தருகிறார்.

கேடில் விழுச்செல்வம் கல்வி ஒருவற்கு

மாடல்ல மற்றையவை (குறள். 400)

எனும் குறளில் கல்வி அழிவற்றது புகழும் பெருமையும் தரக்கூடிய மற்ற செல்வங்கள் அழியக்கூடியன அதனால் அழியக்கூடிய செல்வங்களைக் காட்டிலும் அழியாத செல்வமான கல்வியைக் நாம் கற்பதே சிறப்பு என்கிறார். கணியன்பாலன்,

அன்றைய கல்வி, கற்பவனைச் சான்றோன் ஆக்கியது; அவனை உலக வாழ்வுக்குத் தகுதிப்படுத்தியது; கற்றோர் அவையிலும், ஊர்ப்பொது மன்றங்களிலும் முந்தியிருக்கச் செய்தது; அது வாழும் உலகை அதன் இன்பங்களை உறுதிப்படுத்துவதாக இருந்தது; மனித ஆற்றலில் விளங்கும் தன்னிறைவைக் கொண்டு வந்தது; அதில் குழந்தைகளின் மீதான அன்பும், இல்லறத்தின் மீதான பற்றும் இருந்தது; காதல்செய்ய, மணம்புரிய, இல்வாழ, பொதுநலம் பேணி பிறர்க்கென வாழ இக்கல்வி கற்போரைத் தகுதிப்படுத்தியது; தனக்கென வாழாது பிறர்க்கென வாழும் பொதுவாழ்வு அதன் உள்ளார்ந்த மதிப்புக் கருதி பரிந்துரைக்கப்பட்டது. (கணியன்பாலன், பக். 111-114)

என்கிறார். இவற்றின்வழி, கல்வியை நம் மன வளர்ச்சிக்கும் நிலைபேற்றுக்கமான ஒரு கருவியாக நினைத்து கற்க வேண்டும். சான்றோர் மத்தியில் உயர்ந்து நிற்கவும். சமூகத்தில் உயர்ந்த நிலை அடையவும் கல்வியின் தேவை அவசியம் என்பதை அறியமுடிகிறது.

எது கல்வி?

நமக்கு பொதுவாகவே கல்வி என்றவுடன் நினைவுக்கு வருவது பட்டங்கள்தான் ஆனால் கல்வி என்பது பாடதிட்டமல்ல. அது மனித மனதின் வளர்ச்சி திட்டம். இதனை பியூலா ரெய்னீஸ்,

கற்பவரின் திறமைகள், தேவைகள், வாழ்க்கை இலக்குகள், தனிக்கருத்து போன்றவையும், அவை எவ்வாறு ஒவ்வொருவரிடமும் வேறுபடுகின்றன என்பதும் இடம்பெறுகின்றன. (ப. 1-19)

என்கிறார். மேலும், மு.வரதராசன் மாணவர்கள் கல்விக் கூடங்களில் அறிவு வளர்ச்சி பெற வேண்டும் (ப.86) என்கிறார். இதனைப் பற்றி ஸ்ரீஅரவிந்தர், கல்வியின் இரண்டாவது கொள்கை, ஒரு மனத்தின் வளர்ச்சியைப் பற்றி அம்மனத்தைக் கலந்தாலோசிக்க வேண்டும் என்பதாகும். (ப. 3) என்கிறார்.

கல்வியின் பலன்

கல்வியைக் கற்றவர்களுக்கு சென்ற இடமெல்லாம் சிறப்பு. கல்வியே ஒரு மனிதனுக்கு அடையாளத்தையும் சமூக அங்கீகாரத்தையும் தரவல்லது. வள்ளுவர் இதனை,

ஒருமைக்கண் தான்கற்ற கல்வி ஒருவற்கு

மலர் - 4, இதழ் - 1, கார்த்திகை 2055

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

எழுமையும் ஏமாப் புடைத்து (குறள்.398)

என்கிறார். அதாவது, ஒருவன் ஒருமுறை கற்ற கல்வியானது, அவனுக்கு தேவைப்படும் போதெல்லாம் வந்து உதவும் என்பதாம். மேலும்,

விலங்கொடு மக்கள் அனையர் இலங்குநூல்

கற்றாரோடு ஏனை யவர்(குறள். 410)

விலங்குகளைக் காட்டிலும் மனிதன் உயர்ந்தவன். அதுபோல கல்லாதவனைக் காட்டிலும் கற்றவன் உயர்ந்தவன் என்கிறார் வள்ளுவர். இதனை மு. வரதராசன் குறிப்பிடுகையில்,

விலங்கும் மலையைப் பார்க்கிறது.மனிதனும் மலையைப் பார்க்கிறான்.கண்ணின் பார்வை ஏறக்குறைய ஒரே வகையாக உள்ளது.ஆயினும் விலங்கு மலையைப் பார்த்து அறிந்தது ஒன்றும் இல்லை.மனிதனோ, பார்க்கப்பார்க்கப் பலவற்றை உணர்ந்தும் தெளிவு பெற முடிகிறது.கண்பார்வையில் வேறுபாடு இல்லை; மூளையின் ஆற்றலில் வேறுபாடு உள்ளது. (ப. 31)

எனக் கூறியுள்ளார்.

கற்றவனின் இயல்பு

கல்வி கற்றவன் மற்றவரிடமிருந்து எவ்வாறு வேறுபட்டிருக்க வேண்டும் என்பதை வள்ளுவர்,

கற்க கசடறக் கற்பவை கற்றபின்

நிற்க அதற்குத் தக. (குறள். 391)

என்கிறார். அதாவது, ஒருவன் தான் கற்கும் கல்வியைக் கற்கும் காலத்தில் குறைவின்றி முழுமையாகக் கற்று தன் வாழ்நாளில் தான் கற்ற கல்வியின் வாயிலாக தான் பெற்ற அறிவின்வழி அறவாழ்வை நடத்த வேண்டும் என்கிறார் வள்ளுவர். இதனை விளக்கப்படும் மு. வரதராசன்,

கல்வி இல்லாமல் வாழும் மக்களை நோக்கி “கற்க” என்றார்.நுனிப்புல் மேய்ந்தாற்போல கற்கும் மேற்போக்கான கல்வியால் பயனில்லை.அரைகுறையாகக் கற்று உணர்வதால் பயனில்லை.கற்றால் தெளிவாக உணர வேண்டும்.ஐயம் திரிபு இல்லாமல் கற்க வேண்டும்.இதைதான் திருவள்ளுவர், “கசடறக் கற்க” என்று கூறுகிறார். (ப. 44)

என கல்வி எனும் நூலில் கூறியுள்ளார்.

கற்றோர் - கல்லாதோர்

வள்ளுவர் கற்றவர்களுக்கும் கல்லாதவர்களுக்குமிடையேயான வேறுபாட்டை இவ்வாறு குறிப்பிடுகிறார்,

கண்ணுடையர் என்பவர் கற்றோர் முகத்திரண்டு

புண்ணுடையர் கல்லாதவர் (குறள். 393)

மலர் - 4, இதழ் - 1, கார்த்திகை 2055

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

அனைத்தையும் நமக்கு காட்டக்கூடியது கண் அக்கண்ணைப் பெற்றதனால் பயன் கொண்டவர்கள் கற்றவர்கள். பெற்றும் பயன்கொளாத கல்லாதார் உடலில் இருப்பதோ புண்கள் என்கிறார் வள்ளுவர். இதனை மு. வரதராசன்,

கற்றவனுடைய அறிவிற்கும் கல்லாதவனுடைய அறிவுக்கும் இவ்வளவு வேறுபாடு உண்டு என்கிறார் திருவள்ளுவர். கற்றவனுக்கும் கல்லாதவனுக்கும் கண் ஒரே வகையாக அமைந்துள்ளது. ஆயினும் கற்றவனுடைய கண், அறிவின் ஆற்றலால் எவ்வளவோ உணர முடிகிறது. கல்லாதவனுடைய கண்ணுக்கு இந்த சிறப்பு இல்லை; வெறும் பார்வை மட்டுமே இருக்கிறது. அதுபோதாது உடலில் மற்ற உறுப்புகளைவிட மிக மென்மையான உறுப்பு இந்த கண். எது பட்டாலும் உடனே நோவது கண். இதை காக்கும் வேலை ஓயாத வேலை. இரண்டு இமைகள் இதே வேலையாக உள்ளன. உடலில் உள்ள புண்ணைக் காப்பாற்றுவது போன்ற தொல்லை உள்ளது. இவ்வளவு பாடுபட்டுக் காப்பாற்றும் கண், நூற்கல்வியின் பயன்பெற முடியாமல் இருந்தால் அதைக் கண் என்று சொல்லாமல் புண் என்றே சொல்லினும் பொருந்தும். ஆகையால் கற்றவர் மட்டுமே சிறப்புக்கு உரிய கண் உடையவர் என்றும், கல்லாதவர் முகத்தில் இரண்டு புண் உள்ளவர் என்றும் கூறுகிறார் திருவள்ளுவர். (ப. 31)

என்கிறார். இதன்வழி கல்வியே மனிதனின் வாழ்வியல் பாதைக்கு விழியாக அமைந்துள்ளது என்பதை அறியமுடிகிறது.

கல்வியின் இன்றைய நிலை

கல்வி இன்றைய நிலை நினைத்துப்பார்க்கவே மிகவும் கவலைக்கொள்ள தக்கதாகவே உள்ளது. கல்லூரிக்கு வந்த பிறகும் தாய்மொழியில் உள்ள எழுத்துக்களைக் கூட அறியாத பல மாணவர்களை நாம் இன்று கண்கூடாகக் காண்கிறோம். இதற்கெல்லாம் காரணம் என்னவென்று அலசி ஆராய வேண்டிய சூழலில் கல்வியாளர்களும் ஆட்சியாளர்களும் இருக்கின்றனர் என்பதை எவராலும் மறுக்க இயலாது. இதற்கான காரணங்களாக மு.வ. அன்றே சிலவற்றை சொல்லியுள்ளார்.

கல்விக் கூடங்களில் நேர்மையும் நடுநிலைமையும் உண்மையும் வாழுமாறு செய்ய வேண்டிய நெருக்கடி ஏற்பட்டுள்ளது. வெளியுலகத்தில் நேர்மைகுறைந்து நடுநிலைமை பிறழ்ந்து உண்மை கரைந்து நிகழும் செயல்கள் மிகுந்துவிட்டன. வெளியுலகத்தில் அவ்வாறு ஏற்பட்டுள்ள ஊழல்கள் கல்விக் கூடங்களிலும் புகுந்து அவற்றை மாசுபடுத்த முயல்கின்றன. இந்த நிலைமையை ஆழ்ந்து எண்ணி உணர்ந்தால் இது நாட்டிற்கு எவ்வளவு பெரிய கேடு என்பது தெளிவாகும் (மு. வரதராசன், ப.141)

இந்த நாட்டில் மிகவும் குறைந்த வருவாய் பெறுகின்றவர்கள் ஆசிரியர்கள். பொருளாதாரத் துறையில் தாழ்ந்திருக்கின்ற காரணத்தால், அவர்களை யார் வேண்டுமானாலும் எவ்வாறாகிலும் குறைசொல்லிக் கொண்டேயிருக்கலாம்...

மலர் - 4, இதழ் - 1, கார்த்திகை 2055

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

...ஆசிரியர்களைப் பொறுத்தவரையில் சிலர் இப்படித்தான் நடந்துகொள்கிறார்கள். வம்புக்கு வராத பூச்சிகள் என நினைத்து ஆசிரியர்களைப் பற்றி வாயில் வந்தபடி யெல்லாம் குறை கூறுகிறார்கள் (, பக். 20-21)

என்றும் கூறியுள்ளார். இந்நிலை மாறவேண்டும்.

மேலும், ஸ்ரீ அரவிந்தர்,

நவீன கல்விமுறையின் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க அம்சம், ஒரு விஷயத்தைச் சிறு துண்டுகளாக்கிக் கற்பிப்பதாகும். இந்தியாவில் இப்பயிற்சி மிகவும் கேலிக்குரிய விதத்தில் மிகைப்படுத்திப் பின்பற்றப்படுகிறது. ஒரு விஷயம், பற்பல பிற விஷயங்களுடன் சிறிது சிறிதாகக் கற்பிக்கப்படுகிறது; இதனால் மாணவன் ஓராண்டில் நன்றாகக் கற்றுக்கொண்டிருக்கக் கூடியதை ஏழு ஆண்டுகளில் மோசமாகக் கற்கிறான். (ப.18)

எனக் கூறியுள்ளார். இவற்றின் வழி கல்வி கற்பித்தலிலும் கல்வி முறையிலும் மாற்றங்கள் தேவை என்பது தெளிவு.

என்ன செய்யலாம்?

கற்றல் கற்பித்தல் கொள்கையில் புதுமைகளைப் புகுத்தல் வேண்டும். போதிய திறன் வாய்ந்த ஆசிரியர்களைப் பணியமர்த்த வேண்டும். அவர்களுக்குரிய ஊதியங்களை முறைப்படுத்தி வழங்குதல் வேண்டும். ஆசிரியர்கள் ஒவ்வொரு மாணவரையும் தன் பிள்ளைகளாக நினைத்து பாடம் கற்பித்தல் வேண்டும். தனித்திறன்களை மேம்படுத்த தேவையான கட்டமைப்புகளை உருவாக்குதல் வேண்டும். போதிய பார்வை நூல்கள் நூலகத்தில் இருத்தல் வேண்டும். மாணவர்கள் நூலகம் செல்ல போதிய நேரம் அளிக்க வேண்டும். சுயமாகக் கற்றலை ஊக்கப்படுத்த வேண்டும். கருத்தரங்குகள், பயிலரங்குகள், பயிற்சி பட்டறைகள், இலக்கிய நிகழ்வுகள், இலக்கியக் கூட்டங்கள் ஆகியவற்றை மாணவர்களே ஒருங்கிணைந்து செய்ய ஊக்கப்படுத்த வேண்டும். தொடக்க பள்ளியிலேயே அனைவருக்கும் அடிப்படையாக தாய்மொழி பிழையின்றி எழுதவும் பேசவும் பயிற்சி அளிக்க வேண்டும். இடைநிலை பள்ளியில் அவர்களுக்கு நீண்ட தொடர்களை எழுதவும் மனனம் செய்யவும் பயிற்சி அளிக்க வேண்டும். உயர்நிலை மற்றும் மேனிலை பள்ளிகளில் கட்டுரை வடிவிலான வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். சுயமாக கடிதங்கள், கட்டுரைகள் எழுதவும் முறையாக பயிற்சி அளித்து தேர்ச்சி அடைய செய்தல் வேண்டும். இவற்றை எல்லாம் முறையாக செய்தால் இன்றைய மாணவர்களின் எதிர்காலம் செம்மையுறும். ஸ்ரீ அரவிந்தர்,

மனக் கல்வியில் எவ்வாறோ அவ்வாறே இதயக் கல்வியிலும், குழந்தை தனது முழுமையை அடையக்கூடிய சரியான பாதையில் அவனை இறுத்தி, அப்பாதையைப் பின்பற்றுவதில் அவனுக்கு ஊக்கமளித்து, அவனுடைய பாதையில் குறுக்கிடாமலேயே

மலர் - 4, இதழ் - 1, கார்த்திகை 2055

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

அவனைக் கண்காணித்து, பரிந்துரைகளையும் ஆதரவையும் அவனுக்கு அளிப்பதே மிகச் சிறந்த முறையாகும். (ப. 13)

என்கிறார். இதன் வழி ஆசிரியரையும் மாணவர்களையும் மகிழ்ச்சியாக வைத்திருத்தலோடு கற்றல் சூழலில், கற்பித்தல் முறையியில் மாற்றத்தையும் கொண்டு வந்தால் மட்டுமே இன்றைய கல்வித் தரம் உயரும் என்பது தெளிவு.

முடிவுரை

தமிழர்களில் கல்விமுறை பாரம்பரியம் மிக்கது. அது எல்லா காலத்திற்கும் ஏற்றது. பிற்கால ஆட்சி மாற்றத்தாலும் மேலைநாட்டு கல்வி முறையின் மீதான மோகத்தாலும் மேலை நாட்டு மொழிகள் மீதான மோகத்தாலும் இன்றைய கல்விமுறையில் பல மாற்றங்கள் கொண்டுவரப்பட்டன. அதன் விளைவாக இன்று நம் பிள்ளைகள் தாய் மொழியில் உள்ள எழுத்துக்களை எழுத தெரியாமலும் நூல்களை வாசிக்கத் தெரியாமலும் இருப்பதை நாம் கண்கூடாகக் காண்கிறோம். இச்சூழலில் கல்வியாளர்களும் அரசியல் தலைவர்களும் ஒன்றிணைந்து நம் குழந்தைகளின் எதிர்கால நலன்களைக் கருத்தில் கொண்டு உரிய நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டு கல்வியின் தரத்தை உயர்த்தி மாணவர்களின் எதிர்காலத்தை ஒளிர்வடைய செய்ய வேண்டும் என இக்கட்டுரை வாயிலாகக் கேட்டுக் கொள்கிறேன்.

குறிப்புகள்

- [1] கணியன்பாலன். *பழந்தமிழ்ச் சமுதாயமும் வரலாறும்* புத்தகம் -1. நியூசெஞ்சுரி புக ஹவுஸ், சென்னை, 2023.
- [2] பியூலா ரெய்னீஸ். *உளவியல் கற்றலும் மனித மேம்பாடும்*. ஸ்ரீகிருஷ்ணா பப்ளிகேஷன்ஸ், சென்னை, 2014.
- [3] அரவிந்தர் ஸ்ரீ. கல்வி. ஸ்ரீ அரவிந்த ஆசிரம டிரஸ்ட், புதுச்சேரி, 2016.
- [4] வரதராசன். மு. கல்வி. பாரி நிலையம், சென்னை, 2002.
- [5] சிற்பி பாலசுப்பிரமணியம். *திருக்குறள் சிற்பி உரை*. தாமரை பப்ளிகேஷன்ஸ் (பி) லிட், சென்னை, 2018.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின்

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.